

L'éco-circularité, clé de voûte de la croissance durable des micros, petites et moyennes entreprises (MPME)

Eco-circularity, the key to sustainable growth for MSMEs.

- **AUTEUR 1** : NAKOU Zinsou Daniel,
- **AUTEUR 2** : OMBIA ONANA Nestor Roland,
- **AUTEUR 3** : SIMEN NANA Serge Francis,

(1) : Docteur en Sciences de Gestion, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Laboratoire de recherche Entreprise et Développement (LAED), Département de Gestion de l'École Supérieure Polytechnique (ESP), Equipe de recherche en GRH, Organisation et Stratégies/Entreprenariat, PME et Développement Local, Dakar, Sénégal.

(2) : Docteur en Sciences de Gestion, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Laboratoire de recherche Entreprise et Développement (LAED), Département de Gestion de l'École Supérieure Polytechnique (ESP), Equipe de recherche en GRH, Organisation et Stratégies/Entreprenariat, PME et Développement Local, Dakar, Sénégal.

(3) : Professeur Titulaire, Agrégé des Universités en Sciences de gestion, Université Cheikh Anta Diop (UCAD), Chef du Département de Gestion de l'École Supérieure Polytechnique (ESP), Equipe de recherche en GRH, Organisation et Stratégies/Entreprenariat, PME et Développement Local, Dakar, Sénégal.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : NAKOU .Z D, OMBIA ONANA .N R & SIMEN NANA .S F (2024) « L'éco-circularité, clé de voûte de la croissance durable des micros, petites et moyennes entreprises (MPME)»,

IJAME : Volume 02, N° 09 | Pp: 187– 222.

Date de soumission : Juillet 2024

Date de publication : Août 2024

DOI : 10.5281/zenodo.13555421

Copyright © 2024 – IJAME

RÉSUMÉ

Cette recherche vise à analyser comment les MPME béninoises perçoivent, mettent en œuvre et naviguent dans les principes de l'éco-circularité pour la durabilité, en tenant compte des motivations, des obstacles, des stratégies et des perspectives des dirigeants. Pour atteindre cet objectif, nous avons opté pour une démarche méthodologique qualitative basée sur des entretiens approfondis auprès de six dirigeants de MPME opérant dans divers secteurs d'activité. A cet effet, les résultats obtenus ont mis en évidence la nécessité d'une approche fondée principalement sur trois éléments principaux, à savoir l'éducation, la technologie et la finance, pour que l'éco-circularité puisse débloquer une croissance durable des MPME. Pour intégrer les pratiques de l'éco-circularité et les principes de la durabilité au niveau de leurs entreprises, les dirigeants des MPME béninoises ont besoin du soutien des politiques gouvernementales appropriées et du financement établi dans un cadre réglementaire strict pour surmonter la concurrence déloyale. Ainsi, les décideurs politiques et les institutions publiques ciblées devraient s'impliquer et contribuer dans une bien plus large mesure à soutenir les pratiques de l'éco-circularité en adoptant des politiques et des législations efficaces et justes.

MOTS CLÉS : ECO-CIRCULARITE, DURABILITE , CROISSANCE DURABLE, MPME, DIRIGEANTS

ABSTRACT

This research aims to analyze how Beninese MSMEs perceive, implement and navigate the principles of eco-circularity for sustainability, taking into account managers' motivations, obstacles, strategies and perspectives. To achieve this objective, we opted for a qualitative methodological approach based on in-depth interviews with six leaders of MSMEs operating in various business sectors. To this end, the results obtained highlighted the need for an approach based primarily on three main elements, namely education, technology and finance, if eco-circularity is to unlock sustainable growth for MSMEs. To integrate eco-circularity practices and sustainability principles into their businesses, Beninese MSME leaders need the support of appropriate government policies and financing established within a strict regulatory framework to overcome unfair competition. Thus, policy-makers and targeted public institutions should get involved and contribute to a much greater extent to supporting eco-circularity practices by adopting effective and fair policies and legislation..

KEYWORDS : ECO-CIRCULARITY, SUSTAINABILITY, SUSTAINABLE GROWTH, SMES, MANAGERS.

1. Introduction

On estime que l'éco-circularité est une solution susceptible de réduire pratiquement une grande partie des émissions totales de gaz à effet de serre et de tous les déchets provenant de certains secteurs économiques, ce qui contribuerait à la protection de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique (Careddu, 2019) ; Honoré et al., 2019). Le concept d'éco-circularité est apparu pour la première fois dans la littérature dans les années 1990. En effet, l'éco-circularité est une nouvelle façon de créer des entreprises durables affirmant qu'une amélioration de l'utilisation des ressources peut entraîner des bénéfices économiques et environnementaux (Commission européenne, 2014). Elle représente une économie qui respecte pleinement les interdépendances entre l'environnement et l'économie et préserve les fonctions fondamentales de l'environnement dans la durabilité, étant un sujet complexe qui a attiré une attention accrue ces dernières années, ainsi que la durabilité (Kasztelan, 2020). Une éco-circularité vise à découpler progressivement l'augmentation de la consommation de ressources non renouvelables et présente la qualité d'être régénérative dès la conception (Bril, 2022). Sur la base de ces considérations, de nombreux pays ont mis en place des stratégies nationales dans le but de parvenir à une économie plus circulaire et plus durable (Tenuta & Cambrea, 2022 ; Garbuz, 2021).

Sur le continent africain, l'éco-circularité équivaut au choix prometteur d'un avenir où la croissance économique et l'équilibre de la nature sont alignés, œuvrant pour le bien-être de chaque habitant (UNCTAD, 2017). Pour l'Afrique, l'éco-circularité trace le chemin vers une croissance durable, ancrée dans la responsabilité des producteurs et des consommateurs. La circularité est un moteur clé pour assurer une expansion économique pérenne du continent (UNCTAD, 2017). Passer à des modèles d'affaires plus durables et circulaires est désormais une priorité urgente, et les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) détiennent la clé de la transition (Alliance africaine pour l'éco-circularité : ACEA, 2024). C'est pourquoi, pour devenir être neutre sur le plan climatique, le Bénin a lancé son plan d'action en abordant l'éco-circularité, la question clé de la durabilité. Des études montrent qu'au Bénin, l'éco-circularité en est au stade initial (Albastroiu-Nastase et al., 2021). Toutefois, le Bénin a pris des mesures importantes en faveur d'une éco-circularité (Topliceanu et al., 2022), qui doivent également être soutenues par le cadre législatif (Barna et al., 2023) ; il est nécessaire « d'impliquer toutes les parties prenantes, gouvernements, industrie, communautés et organisations civiques » (Nica, 2023). Toutefois, les études axées sur un secteur d'activité et un contexte régional spécifiques qui offrent des orientations pratiques pour la transformation en une éco-circularité sont encore

quelque peu sous-représentées.

Dans la présente recherche, l'objectif est de comprendre, du point de vue de dirigeants des MPME béninoises ce qu'est l'éco-circularité et la durabilité et comment ces questions se traduisent dans un modèle d'entreprise, dans la législation et dans le mode de vie des consommateurs. A cet égard, une recherche qualitative a été menée sur la base d'une série d'entretiens individuels approfondis auprès de six dirigeants de MPME opérant dans divers secteurs d'activité ayant un pouvoir de décision. Les questions de l'entretien approfondi et de l'entretien semi-structuré ont été adressées à ces dirigeants afin de répondre à la question de recherche suivante : « Comment les MPME béninoises perçoivent-elles, mettent-elles en œuvre et naviguent-elles dans les principes de l'éco-circularité pour le développement durable, en tenant compte des motivations, des obstacles, des stratégies et des perspectives des dirigeants ? ». Pour répondre à cette question, nous avons synthétisé les résultats des travaux antérieurs traitant notre problématique (1). La démarche méthodologique adoptée pour la réalisation de la recherche est ensuite abordée (2). Les résultats sont enfin exposés (3) et discutés au regard de la littérature antérieure (4).

2. Revue de la littérature

2.1.Eco-circularité

Le concept d'éco-circularité contribue aux objectifs de durabilité en offrant une alternative au modèle linéaire actuel qui traite toujours les nouvelles matières premières, ce qui entraîne ensuite des déchets (Esposito, et al., 2017). L'accent mis par la société sur la production et la consommation à un coût aussi bas que possible a créé le modèle d'économie linéaire dans lequel les objets sont brièvement utilisés puis jetés comme déchets (Voulvoulis, 2022). La plupart des matières sont perdues et dissipées dans les processus de production et de consommation (Velenturf et al., 2019). Par conséquent, l'efficacité dans la mise en boucle des matériaux est un aspect clé de l'éco-circularité (Shlomo, 2021). C'est ainsi que l'on peut arrêter ou réduire la consommation de nouvelles matières premières et promouvoir le bien-être, tout en réduisant les charges environnementales (Govindan & Hasanagic, 2018). L'éco-circularité est un sujet d'actualité ; les politiciens, les entrepreneurs, les PDG, les représentants d'organisations non gouvernementales et la société civile évoquent les avantages potentiels (Tura et al., 2019) et reconnaissent la nécessité de s'éloigner du modèle dominant de l'économie linéaire avec sa production polluante, sa négligence des ressources limitées et son problème de gaspillage (van Tilburg & Krikke, 2022). L'éco-circularité vise principalement à assurer la prospérité

économique tout en préservant la qualité de l'environnement et l'équité sociale afin de transmettre un monde durable aux générations futures (Kirchherr et al., 2017).

En Afrique, l'éco-circularité constitue un pilier central du pacte vert et des objectifs de neutralité climatique (UNCTAD, 2017). De plus, l'ACEA (2024) œuvre à la création d'une économie durable, compétitive, à faible intensité de carbone et économe en ressources. Ce n'est là qu'un exemple de ce processus, mais les politiques et pratiques de l'éco-circularité sont aujourd'hui à l'avant-garde des politiques environnementales dans le monde et particulièrement en Afrique. Ce concept est devenu dominant en grande partie parce qu'il est « conceptualisé comme une stratégie gagnant-gagnant très rationnelle et rentable pour réduire les niveaux de déchets et de pollution et qu'elle réimagine et réutilise les matériaux jetés comme ressources (Isenhour et al., 2023). Le Bénin est un autre acteur géopolitique majeur qui a adopté des politiques globales d'éco-circularité. En effet, le Bénin met de plus en plus l'accent sur la durabilité, en particulier dans le contexte de l'éco-circularité et de la lutte contre le changement climatique (Bleischwitz et al., 2022). Ainsi, l'industrie textile et les produits à usage prolongé sont quelques-uns des exemples intéressants où ces améliorations circulaires peuvent être observées. Le Cameroun, le Tchad, l'Éthiopie, l'Ouganda et le Bénin, ainsi que d'autres pays africains, ont largement accepté et mis en pratique les principes de l'éco-circularité. En outre, ces pays ont mené des recherches approfondies sur le concept d'éco-circularité, ce qui a permis de trouver des solutions et de mettre au point les dernières innovations en matière de réutilisation et de valorisation (Halog & Anieke, 2021). Cependant, le Bénin ambitionne de répondre de manière efficace aux enjeux climatiques en renforçant ses engagements en matière de contributions déterminées au niveau national, qui portent entre autres sur une réduction de 7,8% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2045 et à un développement accéléré des énergies renouvelables qui devraient représenter entre 20 et 30% du mix énergétique national (ACEA, 2024).

2.2. Recherche stratégique circulaire

La recherche stratégique circulaire est devenue l'un des domaines de recherche les plus populaires dans plusieurs disciplines et régions géographiques, abordant des questions telles que la conceptualisation, la définition, les déterminants, la mesure de la performance en termes de durabilité, etc. (Abu-Bakar et al., 2024). L'éco-circularité implique ainsi le respect de trois grandes idées de base, à savoir la réduction, la réutilisation, le recyclage, c'est-à-dire les principes 3R, qui se trouvent intégrés dans les processus de production et de consommation, le

modèle de circulation des trois principes étant très commun pour promouvoir le comportement écologique de la population (Barbaritano et al., 2019). Le modèle d'éco-circularité prendra de l'ampleur lorsque l'utilisation de matériaux recyclés et la réutilisation des flux de matériaux secondaires deviendront monnaie courante dans la plupart des systèmes économiques (Baicu et al., 2019). Il existe de nombreuses définitions concurrentes de l'éco-circularité, dont la plupart sont axées sur la prospérité économique et la qualité de l'environnement, mais l'essence du modèle de boucle est de dissocier le développement économique de la consommation de ressources limitées (Parrique et al., 2019). Toutes les actions menées dans une éco-circularité conduisent à la durabilité et l'approche circulaire contribue à un développement dans lequel la satisfaction des besoins des consommateurs d'aujourd'hui ne compromet pas la satisfaction des besoins des générations qui naîtront et vivront dans un avenir lointain (ACEA, 2024).

2.3.Eco-circularité et durabilité

L'éco-circularité et la durabilité vont parfois de pair, mais pas toujours. Toutefois, en ce qui concerne les objectifs de durabilité mondiaux (les 17 ODD), l'éco-circularité a un impact majeur sur les sept (07) objectifs (ODD6 à ODD12). Ainsi, pour atteindre ces sept (07) ODD d'ici 2030, le modèle d'éco-circularité joue un rôle très important, avec des changements majeurs à apporter aux processus de production et de distribution, mais aussi aux modes de consommation (Krikke, 2021). Les modèles d'entreprise circulaires sont les entreprises qui pourraient fournir des solutions, y compris des produits et des services, visant à améliorer l'éco-circularité et à répondre à la pénurie de ressources, en réduisant au minimum l'impact environnemental et en produisant des avantages économiques à court et à long terme (Loiseau et al., 2016 ; Lieder & Rashid, 2016). Selon les lignes directrices de l'OCDE (2019), les modèles d'entreprise circulaires peuvent être classés en cinq catégories, à savoir : i) Consommables circulaires ; ii) Récupération des ressources ; iii) Prolonger la durée de vie des produits ; iv) Économie collaborative ; et v) De produit à service. L'éco-circularité vise donc à promouvoir un mode de vie plus durable en réduisant les déchets et en promouvant la réutilisation des ressources. Il est important de noter que l'éco-circularité représente une opportunité importante pour les entreprises de réduire leur empreinte environnementale tout en générant des avantages économiques, incitant ainsi les entreprises à se tourner vers des modèles de production et de consommation plus durables.

2.4.Obstacles de l'éco-circularité

L'éco-circularité est confrontée à des obstacles financiers, organisationnels, infrastructurels et technologiques, au manque de ressources, etc. (Hina, 2022), ainsi qu'à des problèmes de sensibilisation des communautés et au manque de soutien gouvernemental (Awan & Sroufe, 2022). En approfondissant le développement de l'éco-circularité et sa place dans les principes de durabilité au niveau des entreprises, les chercheurs peuvent avoir l'occasion de découvrir et de fournir des informations précieuses, ainsi que d'identifier les défis et les opportunités spécifiques sur le marché africain et particulier béninois. La raison d'être de cette recherche est donc de faire la lumière sur ces perspectives et opportunités. L'éco-circularité devient la nouvelle norme et les changements dans l'état d'esprit social sont essentiels, de même que les modifications des législations nationales pour se concentrer sur le maintien des ressources existantes dans les cycles économiques chaque fois que cela est possible et éviter qu'elles ne deviennent des déchets (Cudecka-Purin et al., 2022).

3. Choix méthodologiques et justifications

Cette recherche est exploratoire et exige l'utilisation de méthodes de recherche qualitative pour recueillir des données primaires. Conformément aux suggestions de Matthews & Ross (2014), lorsque les phénomènes sociaux sont sous-examinés dans des contextes d'étude immatures, la recherche qualitative est appropriée. Ainsi, nous avons lancé le processus en commençant par des données inductives, en effectuant simultanément la collecte et l'analyse des données, en codant les données, en établissant des catégories théoriques et en validant ces catégories avec des données supplémentaires (Matthews & Ross, 2014). Cependant, nous avons choisi de suivre la méthodologie de Gioia et al. (2013), avec une analyse inductive du contenu. Cette méthodologie a été choisie parce qu'elle assure la rigueur et la solidité de cette recherche (Gioia et al., 2013). La recherche qualitative a été réalisée entre dirigeants, et en posant des questions sur les aspects généraux de l'éco-circularité, du marketing et de l'engagement des clients, nous avons tenté d'obtenir des informations sur la base desquelles établir les objectifs généraux et les hypothèses d'une recherche quantitative. Pour cette recherche, nous affirmons que les questions d'entretien (Tableau 1) répondent aux différents aspects que nous avons identifiés scientifiquement en explorant l'approche de l'éco-circularité et le développement durable pour le secteur des MPME. Les recherches sur le sujet ont pris la forme d'entretiens approfondis, fondés sur des questions ouvertes sur le thème de l'éco-circularité et du développement durable, adressés à du personnel qualifié issu des milieux d'affaires dans différents domaines, y compris

des spécialistes tels que les spécialistes du marketing, les directeurs et les gestionnaires.

Tableau 1 : Guide d'entretien pour les entretiens individuels approfondis

Thèmes	Questions d'entrevues
Situation actuelle de la connaissance et du développement du modèle d'éco-circularité parmi les MPME béninoises	<ul style="list-style-type: none"> - Quel est, selon vous, le stade actuel de développement des actions menées dans le domaine de l'éco-circularité au niveau des MPME béninoises ? - Comment le concept d'éco-circularité est-il perçu au sein de l'entreprise que vous représentez ? - À votre avis, où en est le Bénin en ce qui concerne la réalisation des objectifs de développement durable, compte tenu également du processus d'éco-circularité? - Quelle est votre opinion sur la durabilité au sein de votre entreprise ? - Selon vous, quelles sont les principales raisons pour lesquelles les entreprises doivent mettre en œuvre des pratiques d'éco-circularité?
Activité des MPME sur le modèle de l'éco-circularité	<ul style="list-style-type: none"> - Quels sont les principaux obstacles et/ou opportunités dans la mise en œuvre des principaux objectifs de développement durable pour l'entreprise que vous représentez ? - Quelles stratégies utilisez-vous pour soutenir le modèle d'éco-circularité et/ou la vente de produits/services durables ? - En quoi le marketing de l'éco-circularité diffère-t-il des approches de marketing traditionnelles? - Quelles mesures prenez-vous pour vous assurer que le marketing de l'éco-circularité circulaire est socialement et écologiquement responsable ? - Quels défis avez-vous rencontrés en matière de marketing de l'éco-circularité et comment les avez-vous relevés ? - Comment mesurez-vous le succès de vos efforts de marketing en matière d'éco-circularité? - Comment vous assurez-vous que le marketing de l'éco-circularité est intégré aux autres efforts de marketing de votre entreprise?
Comportement des consommateurs dans le processus d'éco-circularité	<ul style="list-style-type: none"> - Quel est, selon vous, le rôle des consommateurs dans le processus de l'éco-circularité? - Quelles tactiques avez-vous utilisées pour faire participer les consommateurs à vos efforts de marketing sur l'éco-circularité? - Selon vous, quels canaux sont les plus efficaces pour proposer des produits durables aux clients ? - Dans quelle mesure pensez-vous que les campagnes de sensibilisation aux ressources et à la durabilité influencent les consommateurs béninois ? - Selon vous, qu'est-ce qui pousse les béninois à adopter les trois grands principes de l'éco-circularité: « Réduire, Réutiliser, Recycler » ?

Perception de la pratique de l'éco-circularité pour soutenir et réaliser le développement durable	<ul style="list-style-type: none">- Quelles ont été les principales leçons apprises en matière de marketing de l'éco-circularité et quelles pratiques exemplaires recommandez-vous?- Comment pensez-vous que vous pourriez accroître votre contribution en tant qu'entreprise privée au processus de l'éco-circularité?- Selon vous, comment les politiques et les stratégies de marketing peuvent-elles contribuer à la pratique de l'éco-circularité?- Quelles nouvelles opportunités voyez-vous concernant la mise en œuvre de pratiques d'éco-circularité au sein de votre entreprise ?
Prévisions sur la mise en œuvre, le soutien et la réalisation de l'éco-circularité	<ul style="list-style-type: none">- Quels conseils pouvez-vous formuler, dans le domaine de l'éco-circularité, pour une entreprise qui vient de démarrer ?- Quels changements dans la chaîne commerciale de l'entreprise jugez-vous nécessaires pour l'éco-circularité d'ici 2030 ?- Dans quelle direction, durable ou non, pensez-vous que l'environnement des MPME béninoises se dirige ?- Veuillez compléter la phrase : La transition d'une entreprise commune à une entreprise durable dans la même industrie est caractérisée par...

Source : Auteurs

3.1.Cadre empirique

Le sujet abordé est complexe et fait référence à l'analyse des attitudes et des perceptions des dirigeants de diverses MPME concernant l'éco-circularité et l'utilisation du modèle pour le développement durable. Il est essentiel d'identifier les opinions et les positions relatives à l'éco-circularité et à la durabilité des dirigeants, car ils peuvent contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de pratiques et de politiques efficaces dans ce domaine, influencer les décisions des MPME, et éduquer et sensibiliser la société en général. Pour cette recherche, la collecte de données auprès de professionnels au Bénin a été choisie pour plusieurs raisons. Premièrement, le paysage commercial béninois se caractérise par la diversité du secteur privé dans différents domaines d'activité, de la fabrication de produits « artisanaux » à l'offre de services complexes. Une autre raison est représentée par les prémisses selon lesquelles le modèle de l'éco-circularité béninois est à ses débuts (Albastroiu Nastase et al., 2021), des mesures importantes étant prises au niveau national en vue d'une éco-circularité (Topliceanu, 2022). Une autre raison est le fait que nous avons proposé de mener la recherche pour découvrir les perspectives du contexte spécifique du Bénin pour ces phénomènes ciblés. Tout d'abord, à l'aide de l'un des moteurs de recherche Internet les plus populaires tels <https://www.google.com>, nous avons identifié les sites Web de plusieurs organisations à but lucratif du Bénin qui sont impliquées dans les pratiques de l'éco-circularité pour contribuer au développement durable, en utilisant des

descriptions et des données similaires pour l'éco-circularité et les politiques et actions de durabilité selon la littérature scientifique. L'objectif de cette recherche était de répondre à une demande d'interview dans ce domaine de circularité et de durabilité de la part de chaque expert d'entreprise disponible. Après avoir identifié un plus grand nombre d'entreprises à interviewer, des entreprises de différents domaines d'activité et traitant de ces domaines de manière différente, nous avons traité et utilisé les adresses e-mail de la section contact du site Web pour contacter les dirigeants. Nous avons envoyé un message personnalisé pour chaque entreprise en plus d'une invitation à participer à la recherche à un personnel compétent et qualifié ayant une expérience dans le domaine du sujet. Dans le courriel, nous avons expliqué le but de l'entrevue et les raisons pour lesquelles on veut discuter du sujet. Malheureusement, le taux de réponse aux dizaines de courriels d'invitation envoyés était très faible. Deux semaines après l'envoi des messages, seuls neuf (09) représentants de différentes villes du pays tels la ville de Cotonou, de Porto-Novo, de Sèmè-Kpodji, d'Adjara, d'Avrankou, d'Akpro-Missérété, d'Abomey-Calavi, de Bohicon, et de Parakou, ont exprimé leur intention d'accorder des entretiens approfondis, en fonction de leur disponibilité. Il convient de préciser qu'aucun incitatif financier n'a été utilisé pour la participation aux entretiens. Heureusement, les réponses avec l'approbation des dirigeants venaient d'entreprises qui opèrent dans différents secteurs économiques. Cet aspect, associé à la diversité territoriale, permet d'obtenir une image la plus complète possible des moyens actifs par lesquels les MPME béninoises peuvent adopter les pratiques durables de l'éco-circularité dans le but de réaliser divers objectifs de développement durable. L'image globale du contexte béninois peut être obtenue parce que les critères d'hétérogénéité territoriale et d'hétérogénéité sectorielle sont respectés.

3.2. Collecte de données

La méthode que nous avons choisie dans cette recherche consiste en des entretiens approfondis avec des dirigeants de l'environnement des MPME dans le contexte béninois (Tura et al., 2019 ; Barbaritano et al., 2019 ; Awan & Sroufe, 2022 ; Persson et al., 2023 ; Mays & Pope, 2020). Cette méthode a été établie parce qu'elle offre une souplesse de conception nous permettant de modifier le calendrier des entretiens en très peu de temps afin de répondre aux besoins de la recherche, et aux participants d'apporter leurs réponses à la question de recherche et d'améliorer la compréhension du phénomène étudié (Sargeant, 2012). Elle repose sur l'interrogation de personnes compétentes et hautement qualifiées qui ont de l'expérience dans le domaine de recherche. La méthode d'entretien personnel approfondi est l'un des moyens les plus efficaces

de recherche qualitative, car elle nous permet d'obtenir des informations détaillées et complexes sur les perspectives et les expériences des sujets impliqués dans la recherche. Cette méthode de recherche nous permet d'explorer le sujet en profondeur, d'obtenir des informations pertinentes et de mieux comprendre les perspectives et les opinions des sujets (Mays & Pope, 2020). La recherche a été menée entre mars et juin 2024. Les entretiens approfondis ont été menés en personne par un membre de l'équipe de recherche et les dialogues se sont déroulés en français. En raison de la position géographique de certaines de ces personnes qui ont accepté l'invitation à participer à l'entretien par rapport à l'emplacement de l'équipe de recherche, les professionnels du monde des affaires de certaines villes proches de la ville de Cotonou ont représenté les premiers entretiens. Etant donné que, lors des deux derniers entretiens, diverses réponses ont été reçues, comme celles des personnes interrogées précédemment, en ce qui concerne les principaux sujets, l'équipe de recherche a considéré qu'elle avait atteint la saturation des données. Bien que certains pensent que, dans la recherche qualitative, la saturation n'est plus importante et que l'adéquation de l'échantillonnage n'est pas quelque chose de pertinent dans les études qualitatives, plusieurs études précieuses et un potentiel de recherche ont été obtenus. Trois répondants potentiels ont exprimé leur intention de participer à l'entretien à une date éloignée, en indiquant qu'ils avaient un emploi du temps chargé à ce moment-là. Par conséquent, compte tenu de ce contexte et de la pression du temps, nous avons poursuivi l'analyse des données pour les données d'entrevues obtenues. Toutes les MPME représentées par les répondants de l'échantillon de recherche proviennent des villes situées dans différents départements du Bénin, l'une d'entre elles étant même située dans le département du littoral (ville de Cotonou). Par ailleurs, comme le montre le tableau 2, qui présente des caractéristiques des entrevues elles-mêmes (nombre, type de participants, etc.), les MPME qui font partie de l'échantillon de la recherche opèrent dans divers secteurs économiques.

Tableau 2 : Caractéristiques des entretiens

Code du répondant	Poste de travail	Secteurs économiques	Profil de l'entreprise	Emplacement principal	Durée de l'entreprise (min)
R1	Directeur financier	Commerce de détail électroménager	Entreprise qui vend des produits électroniques, des appareils ménagers, des équipements informatiques et des composants	Cotonou	45
R2	Spécialiste du marketing	Fabrication	Entreprise qui fabrique et assemble des menuiseries en PVC	Porto-Novo	60
R3	Directeur exécutif	Vente au détail des produits cosmétiques	Entreprise qui vend des cosmétiques et des produits de beauté	Sèmé-Kpodji	60
R4	Responsable du développement commercial	Commerce de détail de matériaux de construction et de bricolage	Distributeur de matériaux auxiliaires pour la construction, les rénovations et l'industrie	Abomey-Calavi	60
R5	Directeur adjoint	Secteur financier	Société qui offre des services bancaires, d'assurance, et autres services financiers	Parakou	45
R6	Directeur de magasin	Secteur du commerce de détail alimentaire	Magasin vendant des biens de consommation	Bohicon	45

Source : Auteurs

En ce qui concerne la structure de l'échantillon, les six (06) sujets d'affaires interrogés appartiennent aux catégories de dirigeants suivantes (le domaine d'activité est également précisé) : directeur financier (entreprise qui vend des produits électroniques, des appareils électroménagers, des équipements informatiques et des composants) ; spécialiste du marketing (entreprise de fabrication de menuiserie en PVC) ; directeur adjoint (entreprise du secteur financier) ; directeur exécutif (entreprise vendant des produits cosmétiques et de beauté) ; directeur du développement commercial (entreprise de construction et de bricolage) ; directeur de magasin (entreprise vendant des biens de consommation).

La méthodologie de la présente recherche qualitative était basée sur l'entretien de six (06) dirigeants au sein des MPME pour laquelle ils travaillent. Avant de commencer les entretiens complets, nous avons mené deux études pilotes avec les fondateurs de deux associations à but non lucratif axées sur l'éducation environnementale au Bénin pour limiter le protocole d'entretien et l'objectif de la recherche. À la suite des entretiens qui ont servi de projet pilote, nous avons apporté des modifications mineures au libellé des questions du guide d'entretien. De plus, avant l'entretien, les participants ont été assurés de l'anonymat complet et ont demandé leur consentement. Au cours de l'entretien, des explications et des éclaircissements ont été fournis au besoin. En outre, des documents supplémentaires ont été demandés par les membres de l'équipe de recherche (rapports d'activité et autres documents internes), et divers documents

ont été consultés de près et mis à la disposition du public sur des sites web officiels afin de recueillir autant de données pertinentes que possible à leur sujet. Nous savons que le biais de la recherche qualitative est influencé par l'instrument utilisé, étant donné que les questions d'un questionnaire ou d'un guide d'entrevue ont pour rôle d'orienter les réponses des personnes interrogées. Cependant, les interlocuteurs ont raconté librement leurs expériences et ont communiqué les informations qu'ils jugeaient appropriées, sur la base du guide d'entretien utilisé que nous avons utilisé. De plus, chaque entrevue a été menée de manière conversationnelle et détendue afin d'encourager les personnes interrogées à partager ouvertement leurs opinions et leurs idées. Au cours de la recherche, la coordination des entrevues approfondies a été effectuée à l'aide du guide d'entrevue (Tableau 1), qui était structuré selon les orientations suivantes : i) La situation actuelle de la connaissance et le développement du modèle d'éco-circularité parmi les MPME béninoises ; ii) L'activité des MPME sur le modèle de l'éco-circularité ; iii) Comportement des consommateurs dans le processus d'éco-circularité ; iv) Perception de la pratique de l'éco-circularité pour soutenir et réaliser le développement durable ; v) Prévisions concernant la mise en œuvre, le soutien et la réalisation de l'éco-circularité.

La durée estimée de chaque entrevue est de 45 à 60 minutes, et la discussion a été enregistrée avec la permission des personnes interrogées. Les données recueillies lors des entrevues ont été transcrites puis analysées, à l'aide de techniques d'analyse qualitative des données, plus précisément l'analyse thématique, à l'aide de laquelle des thèmes communs ont été établis pour les idées, les sujets et les modèles de sens qui reviennent à plusieurs reprises.

3.3. Analyse des données

Au début de l'analyse des données, un nombre considérable de termes, de catégories de mots et de phrases sont apparus, et nous avons commencé à trianguler les données conformément à la méthodologie de Gioia et al. (2013). En outre, nous avons analysé les données, en passant par trois étapes : a) l'analyse du premier ordre ; b) le codage du second ordre ; c) dimensions agrégées. Dans un premier temps, les phrases des réponses des répondants considérés comme capables de résumer la manière dont les MPME perçoivent, mettent en œuvre et naviguent dans les principes de l'éco-circularité pour le développement durable ont été étiquetées. La fiabilité de l'analyse des données a été garantie par le fait que nous avons codé les données séparément et que les analyses ont ensuite été combinées pour former des codes ouverts. Selon Lacoste et al. (2022) cette technique contribue à réduire le biais d'un seul chercheur impliqué dans tout le

processus de codage. Ensuite, à l'étape du codage de second ordre, nous avons utilisé des techniques de comparaison constante et nous avons utilisé l'enlèvement dans leur approche, comparant les données nouvellement découvertes avec ce que nous avons consulté dans la littérature antérieure. Nous avons atteint un ensemble final de thèmes à travers des cycles répétés, en faisant correspondre les données avec la théorie [(Braun & Clarke, 2021)]. De cette manière, les codes obtenus ont été éclairés par des constructions issues de la littérature existante et, par conséquent, les thèmes et dimensions émergents peuvent être liés à la littérature antérieure sur l'éco-circularité et les questions de durabilité. Enfin, nous avons mis en correspondance des catégories de second ordre théoriquement informées et des informations issues de la recherche. Nous avons réitéré ce processus et nous avons interprété les éléments en fonction des diverses réponses afin de tenir compte des opinions, des points de vue et des perspectives impopulaires des professionnels du milieu des affaires, mais potentiellement importants pour la recherche. Par souci de rigueur dans l'analyse des données, nous nous sommes toujours référés à la littérature spécialisée, en faisant des allers-retours entre la littérature spécialisée et les données qualitatives recueillies. Les propositions (P) générales de la recherche qualitative en entrevue approfondie que nous avons proposées sont les suivantes :

P1 : Les dirigeants des MPME ont différents niveaux de compréhension et de sensibilisation à l'éco-circularité et aux pratiques de développement durable ; P2 : L'adoption des principes de l'éco-circularité et des pratiques de développement durable est influencée par des raisons telles que la culture d'entreprise, la pression des parties prenantes et l'investissement financier ; P3 : Les perceptions de l'éco-circularité et des pratiques de développement durable influent sur l'adoption de ces modèles au sein des MPME et il peut y avoir des différences de perception entre les professionnels des affaires interrogés ; P4 : Les MPME interrogées peuvent être placées dans au moins un des modèles d'affaires circulaires compte tenu des changements majeurs qu'elles ont mis en œuvre.

Pour ces propositions, la nomination a été faite sur la base de plusieurs raisons identifiées tout au long de la recherche, y compris des qualifications et des expériences éducatives variées parmi les répondants, des différences de l'industrie et des exigences juridiques pour P1 ; l'influence du leadership, les pressions externes et la disponibilité de ressources financières pour P2 ; les facteurs culturels et sociaux, les priorités économiques, la spécificité de l'industrie, l'environnement réglementaire et la disponibilité de ressources pour P3 ; la tendance mondiale dans la transition vers le développement durable, la législation et les normes de l'ACEA qui promeuvent l'éco-circularité et la durabilité, le paysage concurrentiel et les tendances des

consommateurs pour P4. Ensuite, les données obtenues lors des entretiens individuels, qui étaient semi-structurées, seront résumées et les conclusions générales de l'étude qualitative seront tirées. Ces conclusions seront présentées sous une forme abstraite puisque nous avons maintenu une position impartiale.

4. Résultats

Pour mener à bien cette recherche qualitative, plusieurs sujets de discussion ont été établis et abordés au cours des entrevues approfondies. Chaque sujet de discussion comprenait une série de questions adressées aux sujets de l'échantillon sélectionné. Après avoir recueilli les données, elles ont été analysées par thème à l'aide de la méthode de la matrice de contenu et les résultats ont été présentés pour chaque sujet de discussion.

4.1. Compréhension des principes de l'éco-circularité et des pratiques de développement durable

La situation actuelle au Bénin en termes de connaissance et de développement du modèle d'éco-circularité et de la manière dont le développement durable est perçu, vise à déterminer le degré de mise en œuvre de pratiques durables spécifiques à l'éco-circularité au niveau des MPME béninoises pour comprendre la situation actuelle et recevoir des informations précieuses sur la mesure dans laquelle les principes de l'éco-circularité sont perçus, adoptés et suivis par les MPME dans le pays.

Les réponses qui ont conduit à cette idée générale ont été les multiples mentions faites sous différentes formes qui décrivent essentiellement la même chose, des mentions comme « l'étape reste au début » (R1), « les premiers pas » (R2), « ils ont pris conscience » (R2) ou « nous agissons consciemment » (R4), « l'étape...varie » (R5), « l'étape précoce » (R3), « tendance à la hausse » (R3), « période de transition » (R6). Deux des répondants ont mentionné dans leurs réponses à cette question les différences qui peuvent exister entre les différents types d'entreprises. Le premier répondant (R1) a précisé deux catégories d'entreprises, les moyennes et les micros et petites, et la situation dans laquelle chacune se trouve. Celui-ci précisait qu'une grande partie des grands acteurs du marché, qui disposent également de ressources, ont commencé à soutenir le modèle d'éco-circularité par le biais de diverses actions et ont également alloué des budgets marketing dans ce domaine, et à propos des petits acteurs, il a déclaré qu'« ils doivent travailler beaucoup sur les actions qu'ils ont à faire » et qu'ils ont besoin de financement. De plus, dans une autre réponse, un autre répondant (R2) note également les

implications financières ici à travers les « coûts élevés pour adopter des pratiques durables ». Toujours dans le même ordre d'idées, le deuxième répondant a précisé qu'il y a des entreprises qui ont déjà acquis une certaine expérience dans les pratiques de l'éco-circularité et des entreprises qui en sont encore au tout début, c'est-à-dire à la compréhension et à la sensibilisation au modèle. Il convient de noter qu'un seul des répondants a discuté de la législation en vigueur dans le pays dans le domaine de l'éco-circularité et du recyclage, probablement dans la perspective du domaine d'activité de l'entreprise, car il a souligné que : « Nous sommes des importateurs, (...), nous sommes les premiers à passer les produits » et « nous ne pouvons éliminer les restes que comme nous le voulons » (R4). Ce dernier a précisé qu'il existe une législation nationale en vertu de laquelle l'entreprise qu'il représente est tenue de payer des taxes au ministère de l'environnement pour tous les emballages qu'il met sur le marché au Bénin parce qu'elle n'a aucun moyen de récupérer les emballages de son domaine d'activité auprès de ses clients. En ce qui concerne la question liée au concept d'éco-circularité au sein de l'entreprise qu'ils représentent, tous les participants à la recherche pensent que le processus circulaire est une opportunité pour eux ; aucun d'entre eux ne perçoit le modèle comme négatif et rend compte dans leurs réponses de la façon dont ils collectent sélectivement leurs déchets opérationnels ou les déchets des consommateurs. Plus précisément, certains sujets (R1, R2, R3, R6) ont répondu que les déchets de plastique et de carton sont emballés à l'aide de presses spéciales, puis ils atteignent des entreprises spécialisées qui les collectent, tandis qu'un autre répondant (R4) indique qu'en tant qu'entreprises, elles ne remplissent leurs obligations qu'au niveau du paiement et qu'elles n'ont pas un pouvoir d'influence très élevé sur le processus de récupération des ressources. L'un des participants à la recherche (R5) pense plutôt que le succès dans ce domaine dépendrait de l'implication de toute l'équipe dans une entreprise. Certains répondants (R1, R2, R3, R6) ont déclaré qu'au niveau des entreprises pour lesquelles elles travaillent, des objectifs liés à l'adoption de l'éco-circularité ont été établis. L'un des répondants a déclaré : « Notre société a adopté ce projet depuis un certain temps, nous avons également imposé des objectifs quantitatifs, je pense que nous sommes l'un des plus grands recycleurs » (R1). Un autre répondant (R2) a déclaré qu'avec l'aide de l'éco-circularité, ils atteignent l'objectif lié à l'élimination des déchets résiduels. Concrètement, ce répondant a expliqué comment, dans le processus technique de l'entreprise, il reste des déchets d'une certaine taille de chaque profil des produits et comment ces déchets sont remis à une entreprise de collecte, qui les traite et les transforme à nouveau en matière première, et ainsi, les restes sont retournés au processus de production et aucune ressource n'est perdue sur la chaîne de

fabrication. D'une part, les répondants (R1, R2, R3) ont précisé dans leurs réponses l'engagement que les consommateurs peuvent prendre à travers l'éco-circularité pour protéger l'environnement et les ressources et ce qu'ils laisseront en héritage à leurs descendants. L'un des répondants (R1) a mentionné le programme de récompenses avec des remises dont peuvent faire partie les clients qui « veulent faire des folies » lors de l'achat d'un nouveau produit. D'autre part, un autre répondant a estimé qu'au sein de l'entreprise : « Les activités de recyclage ont commencé précisément pour attirer les consommateurs, en particulier la jeune génération, éduqués dans ce domaine » (R3). Celui-ci a également précisé que la mise en place de l'infrastructure de recyclage a été réalisée, entre autres, dans le but d'amener et d'attirer de nouveaux clients dans les magasins, car ils ne conditionnent pas les clients à apporter aux points de collecte uniquement les emballages des produits qu'ils vendent, mais tout emballage pouvant être apporté qui relève des conditions de collecte, même s'ils proviennent de marques concurrentes.

En ce qui concerne la réalisation par le Bénin des objectifs de développement durable (ODD), tous les participants estiment qu'il reste encore du travail à faire, tant au niveau de la société civile, des institutions que des entreprises. Dans une certaine mesure, tous les répondants estiment que le Bénin est encore en train de progresser. Certains répondants (R1, R6) ont évoqué des activités illégales qui continuent de se dérouler au Bénin, telles que le stockage non autorisé des déchets dans la nature, l'incinération incontrôlée des déchets pour la récupération de différents types de métaux, et d'autres encore.

Pour la question relative à la durabilité au sein de l'entreprise, tous les répondants ont apprécié la durabilité comme une opportunité parce que de nouveaux produits, idées, services ou clients peuvent apparaître à travers elle au niveau de l'entreprise. L'un des répondants (R1) a déclaré que « la durabilité est un défi, et chaque défi doit créer des opportunités », rappelant que, dans l'entreprise dont il fait partie, il y a des coûts dans l'ensemble de l'infrastructure pour le processus de collecte des épaves de clients, mais il a évalué qu'ils font cela pour investir dans l'avenir et que leurs clients apprécient leurs actions. Celui-ci a également déclaré que les représentants du ministère béninois chargé de l'environnement, de l'habitat et de l'urbanisme ont trouvé un partenaire dans l'entreprise où il travaille, détaillant le fait que celle-ci couvre le programme de collecte et de livraison des déchets électriques et les équipements électroniques aux recycleurs tout au long de l'année, tandis que les actions du ministère couvrent un ou deux mois par an. D'autre part, l'un des répondants (R4) a estimé que cela peut également représenter une menace, car cela détermine l'augmentation de la compétitivité des entreprises de ce côté, et

les producteurs qui ne seront pas en mesure de s'adapter aux nouvelles exigences aussi rapidement que possible seront retirés du marché et seront remplacés par d'autres entreprises. Dans sa réponse, il a mentionné encore une fois que la durabilité peut être une menace et il a fait valoir que le processus peut entraîner d'autres processus lourds au niveau de la déclaration et de la documentation dans une situation où tout ne serait pas automatisé. Un autre répondant (R3) a déclaré que la durabilité peut également être reçue avec une connotation négative parce que l'entreprise pour laquelle il travaille collabore également avec d'autres entreprises qui ne sont pas engagées dans cet ensemble d'actions et qui peuvent encore tester des animaux (dans les pays où cela n'est toujours pas interdit) ou qui utilisent beaucoup d'emballage ou de plastique dans la production pour décorer leurs biens et des scandales ou des accusations peuvent survenir à la suite de déclarations liées à la durabilité de la marque elle-même et l'association avec les actions des partenaires commerciaux. Dans le même temps, l'un des répondants (R5) a déclaré que la durabilité apporte plus de stabilité financière, de réduction des risques et d'implication accrue des employés pour l'entreprise pour laquelle il travaille, tandis qu'un autre répondant (R3) a mentionné que la durabilité apporte « une valeur ajoutée à la marque », arguant que le processus de durabilité dans lequel ils s'engagent détermine la croissance de la réputation de la marque aux yeux des clients parce que les consommateurs préfèrent acheter auprès d'une entreprise qui a tendance à faire quelque chose pour protéger l'environnement et les ressources, c'est-à-dire auprès d'eux, plutôt que de faire des achats auprès de ceux qui n'appliquent aucune mesure dans ce domaine. Un troisième répondant (R4) a rapporté que selon le modèle de durabilité, ils essaient de supprimer l'utilisation des ressources conventionnelles de l'entreprise (...) ». Au niveau des principales raisons pour lesquelles les MPME sont obligées de mettre en œuvre des pratiques d'éco-circularité, de l'avis de la majorité des répondants (R2, R3, R4, R5, R6), les raisons générales sont identifiées comme suit : les ressources impliquées et leur déficit, la réduction des coûts, l'obligation, la législation et les réglementations qui apparaissent dans le domaine, les tendances, l'intérêt des investisseurs, les changements qui apparaissent parmi les préférences « sensibles » des consommateurs, et beaucoup moins, les raisons liées aux générations futures. Dans ce sens, un répondant a mentionné que : « Il serait intéressant de dire que nous ne faisons que prendre soin de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants » (R1). Ce dernier a ajouté que les raisons sont différentes et qu'il n'y aura de résultats satisfaisants dans ce domaine au niveau des MPME que s'il y a une stratégie des institutions de l'État, avec des objectifs intelligents, avec des objectifs accrus d'année en année et des sanctions financières. Pour lui « Si certains objectifs ne sont pas atteints, les entreprises doivent être directement

obligées de payer certains montants en fonction du domaine d'activité ».

L'un des répondants (R5) a précisé dans sa réponse qu'il s'agissait des principales raisons d'adopter les pratiques de l'éco-circularité que le message qui est envoyé aux autres dans ce domaine est très important, car à travers ce message, l'image de l'entreprise peut être améliorée ou affectée.

Par conséquent, la situation de la connaissance et du développement du modèle d'éco-circularité pour le développement durable varie légèrement entre les MPME béninoises aujourd'hui. Le manque d'incitations réglementaires et financières, ainsi que la disponibilité limitée de solutions d'éco-circularité, sont quelques-uns des défis auxquels sont confrontées les MPME béninoises. Cependant, le modèle d'éco-circularité suscite un intérêt croissant, une tendance à la hausse, et certaines MPME commencent à adopter ses principes et à explorer de nouvelles possibilités commerciales.

4.2. Intégration des principes de l'éco-circularité et du développement durable dans les modèles d'entreprise

4.2.1. Activité des MPME sur le modèle de l'éco-circularité

Les raisons pour lesquelles ce thème a été établi sont de découvrir les approches stratégiques pour promouvoir le système de l'éco-circularité et parvenir à un développement durable des MPME et de déterminer les opportunités qui peuvent être apportées à l'environnement des MPME en combinant l'éco-circularité avec des stratégies de marketing spécifiques. En outre, ce thème permet d'identifier les différentes manières dont l'environnement des MPME peut inclure la planification, la prise de décision et la conduite des actions nécessaires à la transition vers une économie durable et efficace dans l'utilisation des ressources.

Ainsi, pour la question relative aux plus grands obstacles et/ou opportunités dans la mise en œuvre des principaux objectifs de développement durable pour l'entreprise que les répondants représentent, la plupart des répondants (R1, R2, R3, R5, R6) ont estimé qu'il était approprié de rendre compte des obstacles, mais il y a aussi des répondants (R1, R2, R3, R5) qui, en plus des obstacles, ont également soulevé les opportunités, et l'un des répondants (R4) a apprécié qu'il ne puisse pas commenter certains ou d'autres. En ce qui concerne les opportunités, les répondants ont exprimé leur opinion sur ce qu'ils envisagent de faire ou ce qu'ils ont déjà réalisé en termes d'objectifs de durabilité, à savoir que davantage d'entre eux utilisent l'énergie provenant de ressources renouvelables et l'énergie verte. Dans le même temps, l'un des répondants (R2) a déclaré que du côté de l'innovation, ils se concentrent sur l'optimisation de la

production pour économiser des ressources et utilisent un logiciel qui calcule l'utilisation des matières premières et des matériaux de manière à maintenir les pertes sur la ligne de production au minimum. En outre, il a également précisé qu'ils utilisent les mêmes accessoires et outils dans plusieurs étapes de la production pour en bénéficier au maximum. Par ces actions, elles font référence à l'ODD7, établi au sein de l'ONU, « Énergie propre et abordable », à l'ODD9 : « Industrie, innovation et infrastructure » et à l'ODD12 : « Consommation et production responsables ». En ce qui concerne les obstacles, la plupart des répondants (R1, R3, R5, R6) ont mentionné l'aspect financier qui doit être impliqué dans ces efforts, et qui n'a pas un rendement très attractif à court terme, ainsi que le manque d'éducation et de sensibilisation de la population en général. Deux des répondants (R1, R2) ont mentionné que l'introduction et l'utilisation de panneaux photovoltaïques pour couvrir leurs besoins en électricité impliquent des coûts élevés mais représentent un investissement à long terme pour eux. Ils indiquent que l'énergie produite à partir de sources renouvelables, comme l'énergie solaire, est affectée et diminue pendant la saison sèche et que la saison pluvieuse représente donc un obstacle à la réalisation de l'un des objectifs de durabilité. De manière inattendue, l'un des répondants (R3) a introduit dans la discussion un obstacle plus difficile à gérer, à savoir le fait qu'au niveau de leur activité, il existe un segment de clients haut de gamme, qui achètent des produits de marque et même de luxe, qui veulent des produits à contenu de valeur, qui ne sont pas préoccupés par les emballages recyclés, ou qui veulent même que leur produit ne passe pas entre les mains d'autres. Ce répondant a également admis comme un autre obstacle très important toute la logistique (organisation, transport, gestion, etc.) nécessaire à la mise en œuvre des principaux objectifs de durabilité.

Tous les répondants ont répondu à la question relative aux approches stratégiques utilisées pour soutenir le modèle d'éco-circularité et le développement durable en indiquant qu'ils ont intégré le modèle en vendant des produits durables. Ils ont mentionné qu'ils avaient mis au point des produits durables et les avaient vendus, ou qu'ils collaboraient avec des fabricants qui fabriquaient des produits ayant une durée de vie plus longue, avec un impact réduit sur l'environnement, ou des produits à partir de matériaux recyclés ou recyclables.

Pour la vente de produits durables, l'un des participants a affirmé que : « Nous fabriquons des produits à longue durée de vie, qui peuvent être réutilisés, réparés ou recyclés (...) un système de produit durable, fabriqué à partir de matériaux 100% recyclés et de résidus de production » (R2). Étant une entreprise dans la zone de production, l'orientation vers l'adoption d'un produit avec un design circulaire est automatiquement plus facile. Le directeur financier qui a participé

à l'entrevue a déclaré au nom de l'entreprise à laquelle il appartient qu'ils ont acheté de l'équipement pour réduire leur consommation d'électricité. En tant que stratégies utilisées pour soutenir le modèle de l'éco-circularité, la plupart des répondants mentionnent les programmes qui ont lieu au niveau des MPME qu'ils représentent ou fournissent des informations sur les collaborations qu'ils ont dans ce domaine.. De plus, selon le directeur exécutif interrogé, ils « encouragent une utilisation plus efficace des ressources » dans cette approche, en vendant certains services au lieu de produits, comme offrir des cosmétiques ou des services de maquillage au lieu de certains produits de soin ou de maquillage. Deux des répondants (R3, R6) ont ajouté dans leurs réponses qu'ils sont basés sur la confiance des consommateurs dans les décisions stratégiques liées aux ventes durables. Selon les répondants, les différences entre le marketing fondé sur l'éco-circularité et les approches de marketing traditionnelles sont les suivantes : essayer d'éduquer et de convaincre les clients d'opter pour des produits durables, même s'ils peuvent être plus chers que les alternatives aux consommateurs (les avantages sont présentés à long terme des produits durables, tels que l'efficacité énergétique et un faible impact environnemental, mais aussi d'autres), en utilisant principalement des canaux de communication numériques et télévisuels et en réduisant l'utilisation de matériaux physiques, en promouvant le concept de durabilité et en créant une idée de sensibilisation accrue des consommateurs. Une autre différence remarquée par l'un des répondants (R3) réside dans le segment de marché ciblé. Ce répondant a déclaré qu'il avait remarqué que la génération jeune et éduquée avait tendance à s'impliquer davantage et à acheter des produits durables. Pour s'assurer qu'ils sont socialement et écologiquement responsables, la plupart des répondants ont tifié qu'ils assurent la transparence. Ils ont mentionné soit qu'ils ont une communication transparente, soit qu'ils ont des pratiques transparentes, soit qu'ils envoient des messages au marché et qu'ils sont transparents. Ils ont également affirmé pratiquer cette communication pour que leurs clients fassent des choix « en connaissance de cause » et parce que c'est devenu une tendance depuis plusieurs années. Certains ont également discuté du fait qu'ils ont réduit le nombre de documents imprimés pour sauver les forêts (R1). D'autres répondants ont indiqué qu'ils avaient même l'intention d'obtenir certaines certifications à cet égard ou que celles-ci reposaient sur le contrôle d'institutions publiques ou qu'ils participaient à la promotion de programmes de recyclage auprès du ministère sur le terrain au Bénin (R2). La période de pandémie de Covid-19 semble avoir été un moment culminant d'un point de vue social, et l'un des répondants (R4) a expliqué que pendant la pandémie, les MPME ont envoyé des messages de santé aux consommateurs. Un autre aspect intéressant des réponses analysées est représenté

par le fait qu'un des répondants (R4) a déclaré qu'au niveau de son entreprise, il existe des collaborations avec des fournisseurs « qui présentent des pratiques éthiques et durables » et qu'un autre répondant a voulu préciser qu'ils ne prennent pas nécessairement de mesures dans la relation avec les partenaires dans ce chapitre relatif à la responsabilité sociale et environnementale (R2). Un autre répondant (R6) a discuté de la formation donnée aux employés sur cette question, du fait qu'ils possèdent une plateforme et de l'équipement, que les employés sont formés, y compris au recyclage, et que les employés fournissent des commentaires sur les cours qu'ils suivent. En fait, deux des répondants (R4, R6), des personnes ayant un pouvoir de décision au niveau des entreprises, ont encore admis dans les réponses données à ce chapitre de responsabilité que certaines mesures font défaut ou doivent encore être améliorées ou normalisées.

Au niveau des défis, comme les répondants l'ont martelé, ils sont à chaque étape. Premièrement, la plupart d'entre eux ont déclaré que les budgets de marketing qui doivent être alloués à l'éco-circularité constituent un véritable défi, et ce parce que les coûts des investissements financiers initiaux sont très élevés et que les résultats seront enregistrés sur une très longue période, les investissements ayant un faible rendement à court terme. Une autre réponse souvent citée comme un défi était la réticence ou la résistance au changement des consommateurs. Il convient de noter qu'un seul des répondants (R2) a soulevé le défi de la recherche et de la disponibilité de matériaux durables, plus précisément le fait qu'outre les coûts plus élevés de certains composants durables, ils doivent être disponibles et faire l'objet de recherches et de tests scientifiques avant d'être utilisés. Seuls deux répondants (R3, R5) ont précisé comment ils abordaient ces défis, à savoir, concernant la résistance des consommateurs, ils ont essayé de les impliquer dans leurs efforts pour protéger la nature ou ont fait appel à l'éducation par le biais de la « narration » pour les convaincre. Ils essaient de se rapprocher des consommateurs pour surmonter ces obstacles. Tous les répondants ont indiqué qu'il mesure d'une certaine façon les efforts de marketing réalisés dans le domaine de l'éco-circularité. La plupart des répondants ont déclaré qu'elles recevaient et suivaient les commentaires des consommateurs et qu'elles recueillaient des données auprès des consommateurs au moyen d'enquêtes de satisfaction. Les réponses fournies par la plupart des répondants précisaient également la mesure du taux d'acceptation par les clients, le nombre de produits vendus qui contenaient des matériaux recyclés ou durables dans leurs composants, ainsi que le nombre de produits recyclés dans le cadre des programmes et des initiatives qu'ils possèdent. L'un des répondants (R2) a mentionné qu'ils surveillaient même le nombre de leurs abonnés et leurs interactions sur les réseaux

sociaux.

En ce qui concerne la question relative à la façon dont le marketing de l'éco-circularité est intégré dans les efforts généraux de marketing, tous les répondants ont déclaré que les deux se déroulent ensemble et que l'intégration se fait automatiquement, naturellement. Dans leurs réponses, ils ont constaté qu'il « ne peut y avoir de séparation entre eux, ils sont dépendants » (R1), « ils sont mesurés dans leur ensemble » (R1), « il y a clairement une synergie » (R3), « le marketing économique élargit le classique » (R3), « les deux vont de pair » (R4), « le marketing basé sur l'éco-circularité augmente l'horizon » (R5), « la vente de produits durables se fait en même temps que les ventes classiques » (R2). Toutes ces expressions illustrent clairement à quel point les efforts généraux de marketing sont interconnectés avec ceux de l'éco-circularité. Deux des répondants (R3, R6) voulaient mentionner que cette expansion du marketing pour promouvoir la durabilité contribue à augmenter le segment de clientèle, l'un détaillant (R3) avec un exemple : s'il s'agit d'un adepte d'un mode de vie écologique en général et que leur entreprise est promue comme ayant des produits écologiques, par le biais des moteurs de recherche Internet, la personne concernée recevra automatiquement des recommandations pour les produits de l'entreprise « correspondant aux critères de sélection du consommateur respectif », les changements étant pour eux de devenir un client de l'entreprise.

4.2.2. Comportement des consommateurs dans le processus de l'éco-circularité

Ce thème vise à identifier l'inclusion des consommateurs sur le marché béninois dans les étapes liées à la mise en œuvre de l'éco-circularité et à la réalisation de la durabilité. En effet, l'importance du rôle du consommateur dans le processus de l'éco-circularité était un aspect commun à tous les participants à la recherche, décrivant en termes similaires la position occupée par le segment des consommateurs. Ils ont déclaré qu'il s'agit du rôle le plus important, décisif et principal dans le processus de l'éco-circularité. Ils imposent au consommateur le devoir de recycler et de réduire les déchets, en mettant pratiquement en discussion deux des principes les plus importants de l'éco-circularité. Volontaire ou non, il est surprenant qu'aucun des répondants n'ait mentionné le principe de la réutilisation de l'éco-circularité dans sa réponse. De plus, aucun n'a soulevé la question de la surproduction qui se produit surtout à certaines périodes plus spéciales de l'année (Pâques, Noël, Nouvel an, Tabaski, etc.) et du gaspillage au niveau de l'entreprise, déterminé par cette surproduction.

Parmi les répondants, plusieurs (R1, R2, R3, R5) ont également reconnu qu'une relation étroite doit être développée entre les consommateurs et les entreprises qu'ils représentent, afin de

contribuer ensemble à l'offre et à la demande qui se trouveront sur le marché. Deux répondants (R4, R6) estiment que des mesures plus sévères seraient également nécessaires pour les consommateurs qui s'écartent d'un comportement éthique d'achat et de consommation. Au niveau des tactiques utilisées pour impliquer les consommateurs dans leurs efforts, en tant qu'entité, dans le processus de l'éco-circularité, les répondants ont été divisés en deux camps : ceux (R1, R2, R3) qui ont eu recours à des programmes ou des bons de recyclage pour encourager les consommateurs à faire ces efforts sur le terrain et ceux (R4, R5, R6) qui ont mentionné qu'ils étaient limités à informer les consommateurs sur différents canaux en ligne (site web, réseaux sociaux, etc.). Pour la plupart des répondants (R1, R2, R3, R5, R6), l'environnement en ligne et les outils tels que les réseaux sociaux étaient les canaux les plus efficaces pour fournir des produits durables aux clients. En plus de ce canal, les répondants (R4, R3) ont également mentionné le réseau de magasins physiques, parce qu'ici les employés peuvent offrir des conseils et souligner les caractéristiques liées à la durabilité. Dans le chapitre relatif à l'impact des campagnes de sensibilisation sur les béninois en raison du manque de ressources et de développement durable, certains répondants (R1, R3, R5, R6) ont déclaré qu'elles affectent les consommateurs dans une faible mesure. Ils ont déclaré qu'il restait nécessaire d'éduquer les consommateurs béninois ou que les béninois étaient en train de le faire. Sur la base du principe de la pyramide des besoins de Maslow, certains répondants (R2, R3, R5) ont notifié qu'une telle campagne pour les questions environnementales a un effet très limité sur les citoyens car, sur la base des événements les plus récents (pandémie de Covid-19, etc.), les ressources des béninois sont limitées, le prix des produits durables reste élevé et la plupart des consommateurs sont intéressés à assurer leurs besoins primaires, à partir de la base de la pyramide, et non les plus élevés, liés aux questions de durabilité. D'autre part, dans les réponses d'un autre répondant (R6), il a été constaté à nouveau que la population jeune est intéressée et enthousiaste et embrasse ces initiatives, en particulier les femmes. Cependant, les répondants ont discuté du fait que, grâce à des efforts constants et cohérents et à une bonne communication de toutes les parties concernées, le niveau de sensibilisation des béninois s'améliorera également.

En ce qui concerne la question de savoir ce qui pousse les béninois à adopter les trois principes de l'éco-circularité, « réduire, réutiliser, recycler », de l'avis de tous les répondants, plusieurs facteurs ont été identifiés, tels que les coûts des ressources et des biens de consommation (les plus courants), les mesures coercitives et la sensibilisation à l'impact négatif des déchets.

4.3. Influences sur l'adoption et la mise en œuvre de l'éco-circularité et des pratiques de développement durable dans les MPME

4.3.1. Perception de la pratique de l'éco-circularité pour soutenir et réaliser le développement durable

Ce thème visait à révéler, du point de vue des professionnels, les exemples de bonnes pratiques qui peuvent être prises comme références ou sources d'inspiration pour le développement d'autres initiatives similaires au niveau des MPME ou des communautés locales et à découvrir les expériences acquises dans ce domaine des pratiques durables propres à l'éco-circularité. Ce thème visait également à identifier les opportunités que l'éco-circularité peut apporter aux MPME béninoises. Au niveau des enseignements tirés, certains répondants (R1, R2, R3, R6) ont estimé qu'une forte concentration de ressources sous forme de temps et d'argent, ainsi que l'éducation de toutes les parties prenantes et la cohérence, étaient nécessaires pour pouvoir collaborer dans ce domaine. En tant que bonnes pratiques, l'un des répondants (R4) a estimé qu'il était approprié que « nous ayons réduit le nombre de documents imprimés et commencé à utiliser de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables ». Un autre répondant (R2) a mentionné qu'ils avaient intégré les principes du développement durable dans la gestion de l'entreprise, en évaluant constamment les efforts de marketing en termes d'éco-circularité, intégrés dans le processus global d'évaluation de la performance de l'entreprise en matière de marketing. Un autre répondant (R1) a indiqué qu'ils enregistraient aujourd'hui un grand nombre pour la quantité de produits collectés dans le cadre du programme de recyclage, mais aussi pour les produits présentant des caractéristiques de durabilité, qu'ils ont mis en vente. Donc, dans l'ensemble, en ce qui concerne les pratiques, les avis des répondants sont totalement différents. Il est possible que les différences résultent également du fait qu'elles ont des secteurs d'activité différents. En ce qui concerne l'augmentation de leur contribution en tant qu'entreprise privée dans le processus de l'éco-circularité, certains répondants (R1, R2, R3) ont déclaré qu'ils pourraient ajouter à leur offre davantage de produits à faible consommation d'énergie ou mettre en œuvre quelque chose pour économiser sur les ressources naturelles ou qu'ils pourraient développer d'autres programmes de recyclage, mais en ce qui concerne ces programmes, ils voulaient également préciser les coûts de mise en œuvre et la faible rentabilité initiale et l'incertitude de reconnaissance de la part des clients. L'un des responsables (R4) a mentionné qu'il n'envisagerait un programme de recyclage au niveau de l'entreprise qu'il dirige que s'il obtenait un financement externe pour celui-ci. Interrogés sur l'impact des stratégies et politiques générales de marketing sur la pratique de l'éco-circularité, les répondants ont notifié que grâce

à des campagnes de marketing, des informations peuvent être fournies aux clients pour les éduquer, les encourager à adopter les trois grands principes de l'éco-circularité et qu'ils peuvent faire de la promotion pour des produits durables.

Pour les nouvelles opportunités apportées par le modèle circulaire, certains répondants (R1, R5) ont déclaré que de nouveaux produits peuvent être développés, un autre répondant a indiqué qu'ils pourraient essayer d'étendre la durée d'utilisation ou le cycle de vie des produits (R2), et deux autres répondants (R3, R4) ont déclaré que grâce à ce modèle, ils peuvent s'adresser à de nouveaux segments de clientèle. En outre, également au niveau des opportunités, certains répondants (R1, R2, R3, R6) ont mentionné que la mise en œuvre de l'éco-circularité pourrait apporter des économies dans certains domaines et améliorer l'image d'une entreprise.

4.3.2. Prévisions sur la mise en œuvre, le soutien et la réalisation de l'éco-circularité

Ce thème vise à identifier des recommandations et des changements pour promouvoir et accélérer l'adoption des pratiques de l'éco-circularité dans le contexte commercial béninois.

En ce qui concerne les conseils demandés aux répondants pour une entreprise en démarrage, les recommandations présentées en tant que réponses sont différentes. L'un des répondants (R1) a donné des conseils sur les montants d'investissement « qu'ils peuvent se permettre » dans le domaine de l'éco-circularité, ceci « pour être associé à temps à l'idée d'une marque verte et responsable ». Un autre répondant (R3) estime que l'intégration des principes du développement durable dans la gestion de l'entreprise est une bonne recommandation lors de la création d'une entreprise. Un autre répondant (R2) estime que ceux qui démarrent une entreprise doivent d'abord envisager un flux ininterrompu de ressources et chercher un équilibre basé sur le retour de certaines ressources à leur entreprise. Selon un autre répondant (R4), il y a même une phrase philosophique sous forme de conseil, « aborder tout comme un voyage plutôt que comme une destination ». Le reste des répondants ont apprécié comme conseil « Soyez patient, éduquez vos employés » (R5) ou « Respectez strictement les normes et les lois en vigueur » (R6) en gardant un registre clair des progrès réalisés et des mesures mises en œuvre afin de pouvoir comparer périodiquement leurs résultats.

5. Discussion

Les résultats démontrent un grand intérêt pour l'éco-circularité et les pratiques de développement durable (Awan & Sroufe, 2022) et le fait que les processus sont bien connus des professionnels du monde des affaires, car ceux-ci sont fréquemment abordés et détaillés

dans de nombreuses réponses. On peut considérer que nombre d'entre eux sont familiers du fait que, au niveau des MPME qu'ils représentent, des programmes et des initiatives de collecte des déchets ont été mis en œuvre, ou du fait de la recherche et du développement de produits durables qui sont nécessaires sur le marché dans le domaine dans lequel ils sont actifs, en raison des obligations légales ou fiscales qui s'appliquent déjà dans le sens de la pollution dans certaines industries.

En se basant sur les résultats obtenus à partir de ceux discutés avec les dirigeants au cours des entretiens et sur les informations vérifiées dans diverses sources officielles, nous avons pu définir pour chaque entreprise les solutions qu'ils ont utilisées pour contribuer à l'intégration de l'éco-circularité et du développement durable au sein des MPME. De plus, nous avons indiqué les modèles d'affaires circulaires dans lesquels les MPME interrogées ont été appariées, en se basant sur les cinq types de modèles d'affaires circulaires présentés dans l'analyse documentaire (OCDE, 2019). Selon la section théorique et les cinq classes identifiées, nous avons pu identifier quelles actions durables ont été adoptées par chaque entreprise interrogée et à quel modèle circulaire des cinq principales catégories auxquelles elles correspondent, en passant d'une littérature spécialisée à l'autre et aux données qualitatives collectées. Tous ces éléments figurent à la figure 1.

Figure 1 : Schéma des activités circulaires des MPME interviewées

Source : Auteurs, inspirés de (Badhotiya et al., 2022 ; Persson & Hinton, 2023)

Comme le montre la figure 1, parmi les MPME interrogées, le flux d'activités circulaires est le plus concentré au niveau des « Consommables circulaires » et modèles de « Récupération des ressources », une seule activité liée au modèle « Du produit au service ». Les différentes couleurs différencient chacun des modèles commerciaux circulaires. D'autre part, le modèle « Prolonger la durée de vie des produits » a été évoqué de manière indirecte dans les entretiens approfondis. Les répondants y ont vu soit une tentative dans le passé, soit une solution durable mise en œuvre par ceux avec qui ils collaborent dans divers domaines d'activité. En outre, pour le modèle « Économie collaborative », aucune solution n'a été identifiée parmi les répondants. Cet aspect s'explique par la nature des activités des MPME interrogées qui ne correspondent pas au concept d'économie du partage.

Les résultats des entretiens approfondis mettent en évidence la nécessité d'une approche fondée principalement sur trois éléments principaux, à savoir l'éducation, la technologie et la finance, pour que l'éco-circularité puisse débloquent une croissance durable des MPME. D'après les avis des répondants, ces éléments représentent des éléments clés dans le processus d'adoption de l'éco-circularité pour parvenir à un développement durable dans le contexte béninois. La composante éducative doit être orientée vers l'éducation des consommateurs sur ce qu'il faut faire, comment et pourquoi adopter un mode de vie durable, la composante technologique doit assurer le savoir-faire et l'infrastructure nécessaires pour mener l'activité de manière durable, et la composante financière doit assurer des chances équitables pour que l'environnement des MPME s'adapte aux exigences liées au développement durable. Il ressort de l'analyse des réponses des répondants que, dans la transition vers un développement véritablement durable, les coûts de transition ne sont pas calculés. La plupart du temps, elles ne disposent pas des ressources nécessaires en termes de technologies ou de sources de financement appropriées pour répondre aux demandes du marché par le biais du système d'éco-circularité. Pour intégrer les pratiques de l'éco-circularité et les principes du développement durable au niveau de leurs entreprises, ils ont besoin du soutien de politiques gouvernementales appropriées et du financement pour les spécificités de leurs entreprises, établies dans un cadre réglementaire strict pour surmonter la concurrence déloyale.

Les décideurs politiques et les institutions publiques ciblées devraient s'impliquer et contribuer dans une bien plus large mesure à soutenir les pratiques de l'éco-circularité en adoptant des politiques et des législations efficaces et justes, car celles-ci ont la plus grande force pour soutenir la transition vers l'économie verte tant souhaitée (Persson & Hinton, 2023 ; Droege et al., 2023).

Les répondants ont révélé que les raisons sous-jacentes à l'adoption des principes de l'éco-circularité et des pratiques de développement durable sont représentées par les décisions impératives qui émanent de l'appareil d'État, par les pressions exercées par ceux qui s'occupent des questions environnementales, mais aussi par la demande des consommateurs et la rareté des ressources primaires.

À la suite de l'analyse des réponses fournies par les répondants, plusieurs obstacles importants ont été identifiés auxquels ils sont confrontés pour parvenir à la circularité et à la durabilité, tels que le manque d'éducation et le faible intérêt des consommateurs pour ce domaine, des investissements financiers initiaux très importants qui doivent être alloués à une infrastructure adaptée au modèle circulaire et au développement de nouveaux produits durables, et le manque de volonté politique d'être activement impliqué dans le contrôle strict de la manière de mettre en œuvre l'économie dans la boucle qui peut conduire à la réalisation des objectifs de durabilité supposés au niveau national (Awan & Sroufe, 2022 ; Badhotiya et al., 2022). Cependant, parmi les répondants, certains ont déclaré que des budgets de marketing ont été alloués à leurs entreprises pour encourager l'éco-circularité ou qu'elles ont déjà développé une série de produits et de services dans ce domaine, en surmontant pratiquement ces obstacles. En outre, les répondants dans le cadre de cette recherche considèrent l'éco-circularité comme une opportunité dans un modèle économique (Awan & Sroufe, 2022), car grâce à son mécanisme, différents types de déchets sont collectés et les matériaux sont renvoyés dans le circuit, ce qui conduit à la récupération des ressources au niveau des composants et à des économies. Ils sont conscients du fait que les systèmes de recyclage peuvent représenter un défi, car il n'existe pas actuellement de norme unique garantissant que les emballages ont les meilleures chances d'être recyclés. Dans le même temps, l'éco-circularité offre la possibilité de créer de nouveaux produits ou services (Pinheiro et al., 2022) et, grâce à elle, des liens plus étroits sont créés avec les consommateurs grâce à leur participation à ce système de circularité des déchets.

Conclusion

L'un des résultats obtenus, comme les résultats d'autres recherches, est la nécessité d'éduquer et de sensibiliser les consommateurs pour mettre en œuvre les pratiques de l'éco-circularité (Khatami et al., 2023 ; Kostakis & Tsagarakis, 2022). Il existe encore de nombreuses possibilités d'accroître leur niveau d'éducation et leur participation dans le domaine de l'éco-circularité, car ce processus nécessite des changements dans le comportement des consommateurs (Khatami et al., 2023).

L'utilisation rationnelle des ressources a commencé à être pratiquée, en utilisant des matériaux recyclés, notamment dans le processus de production, en utilisant de l'énergie provenant de sources renouvelables et par la collecte sélective des déchets de l'entreprise ou des déchets des consommateurs. Plus précisément, les principes de réduction et de recyclage sont les principes de base les plus courants de l'éco-circularité au niveau des entreprises qui faisaient partie de la recherche, avec des résultats similaires à ceux d'autres chercheurs (Amudjie et al., 2023 ; Nowicki & Kafel, 2021). Dans l'évaluation de « l'état de fait » de l'éco-circularité et de la durabilité au niveau du pays, les experts, les entrepreneurs, les spécialistes et ceux qui ont le pouvoir de décision au niveau d'une entreprise sont ceux dont les réponses peuvent apporter de la clarté, et cet article met en évidence leur point de vue. Les dirigeants des MPME sont de plus en plus conscients de l'impact des déchets sur l'environnement et veulent prendre des mesures pour réduire cet impact. Par conséquent, les principes de l'éco-circularité peuvent être perçus comme des solutions à ce problème, car ils peuvent contribuer à réduire les déchets et à protéger l'environnement.

Contrairement à d'autres recherches similaires diffusées scientifiquement (Dobre-Baron et al., 2022 ; Barna et al., 2023), il a été possible, grâce à cet article et à la recherche qui en a été la base, d'établir comment le modèle de l'éco-circularité a été adopté jusqu'à présent comme une solution pour le développement durable dans l'environnement des MPME béninoises.

Les résultats de la recherche effectuée ont d'abord révélé que dans le domaine de l'éco-circularité, il est nécessaire d'éduquer les consommateurs pour que le mécanisme de l'éco-circularité fonctionne. Même si les individus ont l'intention de réduire leur consommation de ressources différentes ou de consommer de manière sélective, cette intention sera vaine s'ils ne reçoivent pas un minimum d'informations pour comprendre toutes les étapes des processus. Ainsi, une première suggestion à l'environnement des MPME peut être formulée, à savoir la demande de programmes ou de projets éducatifs pour les citoyens, auprès des institutions compétentes de l'appareil d'État, afin d'améliorer le niveau d'éducation des béninois par rapport

au modèle de l'éco-circularité. En raison de ce résultat, une suggestion peut également être formulée pour le milieu universitaire. La suggestion exige la manifestation d'une réaction du niveau universitaire et une implication beaucoup plus prononcée pour changer ce résultat, par exemple en réalisant des caravanes d'information dans tout le pays pour fournir aux citoyens les informations de base du processus d'éco-circularité. Les gens sont plus réceptifs dans notre pays lorsqu'ils reçoivent l'information de certaines personnes approuvées. De plus, au niveau académique, ils peuvent avoir recours à l'organisation de courtes visites sur différents points d'intérêt, c'est-à-dire sur place, pour les étudiants, quelle que soit leur spécialisation, afin de voir quel impact majeur leurs décisions ont sur la durabilité. L'absence d'une infrastructure adaptée au modèle de l'éco-circularité au niveau des MPME a constitué un autre résultat important de la recherche, cette absence étant due soit aux coûts d'investissement initiaux très élevés, soit à la très faible rentabilité à court terme. À partir de là, une autre suggestion peut être formulée pour les représentants de l'environnement des MPME, plus précisément, la demande de financement ou de mesures incitatives auprès des institutions compétentes du gouvernement du pays pour soutenir le modèle d'éco-circularité au sein des MPME.

Le sujet lié à la situation du développement de l'éco-circularité au Bénin peut être approfondi, et les chercheurs dans le domaine pourraient soumettre une analyse complète concernant l'introduction de nouvelles politiques gouvernementales dans ce domaine de recherche, tant au niveau des spécialistes qu'au niveau des consommateurs finals, d'autant plus que ce système de consigne affecte les finances des consommateurs.

Pour le gouvernement, une collaboration plus étroite avec toutes les parties intéressées sur ces sujets de circularité et de développement durable est nécessaire. De plus, une suggestion pratique peut être fournie au gouvernement. Cela supposerait l'élaboration d'un programme gouvernemental national, fondé sur trois éléments d'orientation, pour aborder les principes de l'éco-circularité au service du développement durable. Plus précisément, le programme appuyé par le gouvernement devrait reposer sur les trois éléments clés identifiés par cette recherche : l'éducation, la technologie et le financement. Le volet éducatif du programme viserait à permettre aux citoyens d'acquérir des connaissances beaucoup plus approfondies sur les thèmes de la circularité et de la durabilité et de les appliquer dans la vie quotidienne. De plus, cette orientation pourrait viser la responsabilisation de toutes les parties concernées, comme les décideurs politiques, les dirigeants des entreprises, les représentants des ONG et les consommateurs. Le deuxième élément lié à la technologie pourrait suivre dans le cadre du programme, c'est-à-dire faciliter l'accès à certaines applications et technologies logicielles. Par

exemple, la mise en commun de ces outils technologiques pourrait être nécessaire (pour les analyses de rentabilisation, dans la mesure du possible). En outre, le soutien à l'échange entraîne des implications financières, de sorte que des orientations financières devraient être établies pour les entreprises qui sont adaptées aux besoins réels du marché béninois et qui présentent des critères d'éligibilité clairs pour éviter la concurrence déloyale.

De plus, la présente recherche a ses limites. L'une des premières limites de cette recherche est liée à notre incertitude quant à la sincérité des participants. Cette limitation est due à la grande sensibilité du sujet de recherche et à la nature approfondie des questions posées aux participants. En outre, une autre limite importante de la recherche qualitative est l'impossibilité d'extrapoler les résultats obtenus à un échantillon plus large ou à la population en général, puisque la recherche qualitative est axée sur une compréhension approfondie d'un petit nombre de sujets et non sur l'obtention de résultats généralisables.

Cet article présente une analyse des données qualitatives issues des réponses des dirigeants interrogés, l'analyse étant effectuée sur les sujets de discussion établis avant la recherche réelle et efficace. Une direction future de la recherche peut être représentée par l'exploration de l'aspect social, la troisième dimension de la durabilité après les aspects environnementaux et économiques. Bien sûr, l'analyse peut également avoir des orientations de recherche futures représentées par une analyse de contenu encore plus large des aspects recherchés ou d'autres aspects liés à l'éco-circularité, tels que les mesures visant à réduire les émissions de carbone, les mesures en matière de recherche et d'innovation, et d'autres.

Références bibliographiques

Abu-Bakar, H.; Charnley, F.; Hopkinson, P.; Morasae, E.K. (2024). Towards a Typological Framework for Circular Economy Roadmaps: A Comprehensive Analysis of Global Adoption Strategies. *J. Clean. Prod.*, 434, 140066.

Albastroiu Nastase, I.; Negrutiu, C.; Felea, M.; Acatrinei, C.; Cepoi, A.; Istrate, A. (2021). Toward a Circular Economy in the Toy Industry: The Business Model of a Romanian Company. *Sustainability*, 14, 22.

Amudjie, J.; Agyekum, K.; Adinyira, E.; Amos-Abanyie, S.; Kumah, V.M.A. (2023). Awareness and Practice of the Principles of Circular Economy among Built Environment Professionals. *Built. Environ. Proj. Asset. Manag.*, 13, 140–156.

Awan, U.; Sroufe, R. (2022). Sustainability in the Circular Economy: Insights and Dynamics of Designing Circular Business Models. *Appl. Sci.*, 12, 1521.

Badhotiya, G.K.; Avikal, S.; Soni, G.; Sengar, N. (2022). Analyzing Barriers for the Adoption of Circular Economy in the Manufacturing Sector. *Int. J. Product. Perform. Manag.*, 71, 912–931.

Baicu, C.G.; Oehles-Sincai, I.M.; State, O.; Popescu, D. (2019). Bioeconomy and Social Responsibility in The Sustainable Hotel Industry. *Amfiteatru Economic. Amfiteatru Econ.*, 21, 639–653.

Barbaritano, M.; Bravi, L.; Savelli, E. (2019). Sustainability and Quality Management in the Italian Luxury Furniture Sector: A Circular Economy Perspective. *Sustainability*, 11, 3089.

Barna, C.; Zbucea, A.; Stănescu, S.M. (2023). Social Economy Enterprises Contributing to the Circular Economy and the Green Transition in Romania. *CIRIEC-España Rev. Econ. Pública Soc. Coop.*, 107, 47–69.

Bleischwitz, R.; Yang, M.; Huang, B.; XU, X.; Zhou, J.; McDowall, W.; Andrews-Speed, P.; Liu, Z.; Yong, G. (2022). The Circular Economy in China: Achievements, Challenges and Potential Implications for Decarbonisation. *Resour. Conserv. Recycl.*, 183, 106350.

Braun, V.; Clarke, V. (2021). To Saturate or Not to Saturate? Questioning Data Saturation as a Useful Concept for Thematic Analysis and Sample-Size Rationales. *Qual. Res. Sport Exerc. Health* 2021, 13, 201–216.

Bril, H.; Kell, G.; Rasche, A. (2022). *Sustainability, Technology, and Finance*; Routledge: London, UK; ISBN 9781003262039.

Careddu, N. (2019). Dimension Stones in the Circular Economy World. *Resour. Policy*, 60, 243–245.

Commission of the European Communities (2014). Committee. Renewed EU strategy for 2011-2014 on corporate social responsibility.

Cudecka-Purin, a, N.; Atstaja, D.; Koval, V.; Purvin, š, M.; Nesenenko, P.; Tkach, O. (2022). Achievement of Sustainable Development Goals through the Implementation of Circular Economy and Developing Regional Cooperation. *Energies*, 15, 4072.

Dobre-Baron, O.; Nit,escu, A.; Nit,ă, D.; Mitran, C. (2022). Romania's Perspectives on the Transition to the Circular Economy in an EU Context. *Sustainability*, 14, 5324.

Droege, H.; Kirchherr, J.; Raggi, A.; Ramos, T.B. (2023). Towards a Circular Disruption: On the Pivotal Role of Circular Economy Policy Entrepreneurs. *Bus. Strategy Environ.*, 32, 1142–1158.

Esposito, M.; Tse, T.; Soufani, K. (2017). Is the Circular Economy a New Fast-Expanding Market? *Thunderbird Int. Bus. Rev.*, 59, 9–14.

Garbuz, V.; Petelca, O.; Bes, liu, I. Abordarea Sustenabilității Prin Prisma Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. In *Proceedings of the Traditie s, i Inovare în Cercetarea S, tiint,ifică, Bălți, Moldova*, 8 October 2021; pp. 221–227.

Gioia, D.A.; Corley, K.G.; Hamilton, A.L. (2013). Seeking Qualitative Rigor in Inductive Research. *Organ. Res. Methods*, 16, 15–31.

Govindan, K.; Hasanagic, M. (2018). A Systematic Review on Drivers, Barriers, and Practices towards Circular Economy: A Supply Chain Perspective. *Int. J. Prod. Res.*, 56, 278–311.

Halog, A.; Anieke, S. (2021). A Review of Circular Economy Studies in Developed Countries and Its Potential Adoption in Developing Countries. *Circ. Econ. Sustain.*, 1, 209–230.

Hina, M.; Chauhan, C.; Kaur, P.; Kraus, S.; Dhir, A. (2022). Drivers and Barriers of Circular Economy Business Models: Where We Are Now, and Where We Are Heading. *J. Clean. Prod.*, 333, 130049.

Honoré, M.N.; Belmonte-Ureña, L.J.; Navarro-Velasco, A.; Camacho-Ferre, F. (2019). The Production and Quality of Different Varieties of Papaya Grown under Greenhouse in Short Cycle in Continental Europe. *Int. J. Environ. Res. Public Health*, 16, 1789.

Hysa, E.; Kruja, A.; Rehman, N.U.; Laurenti, R. (2020). Circular Economy Innovation and Environmental Sustainability Impact on Economic Growth: An Integrated Model for Sustainable Development. *Sustainability* 2020, 12, 4831.

Isenhour, C.; Berry, B.; Victor, E. (2023). Circular Economy Disclaimers: Rethinking Property Relations at the End of Cheap Nature. *Front. Sustain.*, 3, 1007802.

Kasztelan, A. (2020). How Circular Are the European Economies ? A Taxonomic Analysis

- Based on the INEC (Index of National Economies' Circularity). *Sustainability*, 12, 7613.
- Khatami, F.; Vilamová, Š.; Cagno, E.; De Bernardi, P.; Neri, A.; Cantino, V. (2023). Efficiency of Consumer Behaviour and Digital Ecosystem in the Generation of the Plastic Waste toward the Circular Economy. *J. Environ. Manag.*, 325, 116555.
- Kirchherr, J.; Reike, D.; Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the Circular Economy: An Analysis of 114 Definitions. *Resour. Conserv. Recycl.*, 127, 221–232.
- Kostakis, I.; Tsagarakis, K.P. (2022). Social and Economic Determinants of Materials Recycling and Circularity in Europe: An Empirical Investigation. *Ann. Reg. Sci.*, 68, 263–281.
- Krikke, H. (2021). *Value Creation in a Circular Economy : An Interdisciplinary Approach*; Springer: Cham, Switzerland,; pp. 1107–1122.
- Lacoste, S.; Zidani, K.; Cuevas, J.M. (2022). Lateral Collaboration and Boundary-Spanning from a Global Leadership Perspective: The Case of Global Account Managers. *J. World Bus.*, 57, 101288.
- Lieder, M.; Rashid, A. *Towards Circular Economy Implementation: A Comprehensive Review in Context of Manufacturing Industry*. *J. Clean. Prod.* 2016, 115, 36–51.
- Loiseau, E.; Saikku, L.; Antikainen, R.; Droste, N.; Hansjürgens, B.; Pitkänen, K.; Leskinen, P.; Kuikman, P.; Thomsen, M. (2016). Green Economy and Related Concepts: An Overview. *J. Clean. Prod.*, 139, 361–371.
- Matthews, B.; Ross, L. (2014). *Research Methods*; Pearson Higher: London, UK.
- Mays, N.; Pope, C. (2020). *Quality in Qualitative Research*. In *Qualitative Research in Health Care*; Wiley: Hoboken, NJ, USA ; pp. 211–233.
- Nica, I.; Chirită, N.; Delcea, C. (2023). Towards a Sustainable Future: Economic Cybernetics in Analyzing Romania's Circular Economy. *Sustainability*, 15, 14433.
- Nowicki, P.; Kafel, P. (2021). Circular Economy Aspects in Official Statements of Selected Polish Organizations Operating on the Polish Stock Market. In *Proceedings of the 2021 IEEE International Conference on Technology and Entrepreneurship (ICTE)*, Kaunas, Lithuania, 24–27 August; IEEE: New York City, NY, USA, 2021; pp. 1– 6.
- Parrique, T.; Barth, J.; Briens, F.C.; Kerschner, K.-P.A.; Kuokkanen, A.; Spangenberg, J.H. (2019). *Decoupling Debunked: Evidence and Arguments against Green Growth as a Sole Strategy for Sustainability*; European Environmental Bureau: Brussels, Belgium.
- Persson, O.; Hinton, J.B. (2023). Second-Hand Clothing Markets and a Just Circular Economy? Exploring the Role of Business Forms and Profit. *J. Clean. Prod.* 2023, 390, 136139.
- Pinheiro, M.A.P.; Jugend, D.; Lopes de Sousa Jabbour, A.B.; Chiappetta Jabbour, C.J.; Latan,

- H. (2022). Circular Economy-based New Products and Company Performance: The Role of Stakeholders and Industry 4.0 Technologies. *Bus. Strategy Environ.*, 31, 483–499.
- Sargeant, J. (2012). *Qualitative Research Part II : Participants, Analysis, and Quality Assurance*. *J. Grad. Med. Educ.* 2012, 4, 1–3.
- Shlomo, D. (2021). *CCS for Incinerators ? An Expensive Distraction to a Circular Economy; Zero Waste Europe: Brussels, Belgium*.
- Tenuta, P.; Cambrea, D.R. (2022). *Corporate Sustainability; Springer International Publishing: Cham, Switzerland; ISBN 978-3-031-11490-8*.
- Topliceanu, L.; Puiu, P.G.; Drob, C.; Topliceanu, V.V. (2022). Analysis Regarding the Implementation of the Circular Economy in Romania. *Sustainability*, 15, 333.
- Tura, N.; Hanski, J.; Ahola, T.; Ståhle, M.; Piiparinen, S.; Valkokari, P. (2019). *Unlocking Circular Business: A Framework of Barriers and Drivers*. *J. Clean. Prod.*, 212, 90–98.
- UNCTAD (2017). *Promoting entrepreneurship for development*. United Nations Conference on Trade and Development.
- Van Tilburg, M.; Krikke, H.; Lambrechts, W. (2022). Supply Chain Relationships in Circular Business Models: Supplier Tactics at Royal Smit Transformers. *Logistics*, 6, 77.
- Velenturf, A.P.M.; Purnell, P.; Macaskie, L.E.; Mayes, W.M.; Sapsford, D.J. (2019). *A New Perspective on a Global Circular Economy. Resource Recovery from Wastes: Towards a Circular Economy; Royal Society of Chemistry: London, UK; pp. 1–22*.
- Voulvoulis, N. (2022). Transitioning to a Sustainable Circular Economy: The Transformation Required to Decouple Growth from Environmental Degradation. *Front. Sustain.*, 3, 859896.